

відділів ні в якому разі не можуть знаходитися документи, що відкрито диктують церковну політику, як такі, що можуть при недбалому ставленні до них компрометувати органи Радянської влади” [1, 2]. Однією з важливих функцій ліквідкомів була реєстрація духовенства “з метою точного обліку представників усіх релігійних культів”. А вже в 1923 р. у циркулярі “Про облік духовенства” категорично вимагалось “кампанію по обліку духовенства провести в ударному порядку і закінчити не пізніше 10 грудня” [6, 77-78]. У губерніях, як і слід було очікувати, терміни виконання затягнулися, проте місцеві ліквідкоми намагалися компенсувати це кількісними показниками. Наприклад, на Чернігівщині реєстрації піддавали не лише священики, але й “псаломщики, а також особи, які не перебувають на службі при общинах, і особи, які відмовилися від духовного сану” [2, 11].

Початковий період діяльності ліквідаційних комісій характеризувався їх гострим протистоянням з духовенством і релігійними громадами. Причому лівачський радикалізм у проведенні антирелігійних заходів більшою мірою виявлявся на місцях, помножений на розпалювану класову ненависть та некомпетентність кадрів. Останні не завжди адекватно сприймали вказівки центру про необхідність “поваги до почуттів віруючих” і одночасно “нешадного викорінення чорносотенних релігійників”, що й призводило до різкого зростання скарг і невдоволення представників різних конфесій. Ліквідаційні комісії своєю діяльністю мали створювати ілюзію законності у сфері державно-церковних відносин, але самі часто виступали адептами беззаконня.

1. Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-17. – оп.1. – Спр.74.
2. ДАЧО. – Ф.Р-17. – Оп.1. – Спр.88.
3. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф.5. – Оп.1. – Спр.1085.
4. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2184.
5. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2185.
6. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2186.
7. ЦДАВОУ. – Ф.5. – Оп.1. – Спр.2188.

Я.Б.Турчин (Львів)

С.ШЕЛУХІН ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ

На сучасному етапі державного будівництва в Україні, однією з найбільш наболілих і гострих проблем є необхідність нормалізації релігійного життя. Лише за умови подолання непорозумінь на релігійному ґрунті стане можливим процес консолідації українського суспільства в одне ціле. Державотворчі процеси вимагають зміцнення в незалежній українській державі власної національної церкви.

Особливої актуальності у цьому контексті набувають наукові розробки тих вітчизняних дослідників, які вказану проблему досліджували раніше. Помітне місце серед них займають праці відомого український громадсько-політичного діяча кінця XIX – початку XX ст., одного із основоположників народницького напрямку в українській політології – С.Шелухіна. У 1917 р. він обирається до складу Центральної Ради, двічі займає посаду міністра юстиції – в урядах В.Голубовича та В.Чеховського. Згодом стає членом Державного сенату за гетьманського уряду [1, 901-902]. У 1921 р. С.Шелухін переїхав до Праги, де продовжував справу української автокефалії. В 1925 р. його було призначено уповноваженим представником Української православної автокефальної церкви в справах церковно-релігійних відносин з церквами Югославії, Чехо-Словаччини, Болгарії, Греції, Польщі та Сходу.

Будучи активним учасником періоду національно-визвольних змагань

1917-1920 рр., С.Шелухін відстоював ідею організації та зміцнення Української православної автокефальної церкви. Усвідомлюючи, що релігійні інтереси відіграють дуже важливу роль у житті української нації, він зазначав: “Церковні інтереси – це інтереси свободи, духовної культури, моралі, совісті, незалежності” [2, 2]. Кожна народність повинна мати свою релігію, яка відповідала б її антропологічним особливостям і суспільно-історичному розвитку [6].

У своїх наукових працях вчений звертається до витоків зародження та розвитку церкви, намагаючись показати відмінності між українською національною, візантійською і римською церквами.

Історично склалось так, що Україна завжди стояла між “двома папами – римським і московським” [3]. Кожний з них, підкреслює С.Шелухін, дбає лише про задоволення своїх власних інтересів, про свою власну унію з єдиною метою – знищити українську церкву і взяти церковні справи у свої руки. Втручання як Москви, так і Риму у церковне життя України сприймається ним вкрай негативно. Оскільки таке втручання є надто шкідливим і завжди приводило до занепаду і знищення української нації [4, 36]. Російське чи польське панування над українською церквою, на думку вченого, як і будь-яке інше, робить її залежною, позбавленою власної ініціативи і касує можливості свого церковного самовизначення.

Не підтримував С.Шелухін і прибічників Української православної автономної церкви, вважаючи, при цьому, що церква перш за все повинна оберігати та підтримувати інтереси власної нації та державності. Вище духовенство цієї церкви, писав він, боїться соборної автокефалії “бо це б дало українській церкві незалежність і зробило б її національною церквою” [5]. Проповідники церковної автономії, продовжує науковець, всіляко намагались відреставрувати й повернути дореволюційний стан церкви із її жорстким централізмом, політиканством та курсом на русифікацію українців.

Обгрунтовуючи місце та роль церкви в державотворчих процесах України, С.Шелухін постійно підкреслював, що у церковно-релігійних справах за будь-яку ціну необхідно позбутися чужонаціональних впливів [4, 36]. Він розумів, що без підтримки церкви процес встановлення України як незалежної держави буде довгим і тернистим. Лише за умови верховенства Української православної автокефальної церкви, яка буде відстоювати інтереси української нації, можна досягнути цієї мети [5]. С.Шелухін вказує на притаманні їй особливості. Українська церква характеризується як така, що базується на республіканських засадах і демократії, оскільки лише тоді, на його думку, вона може відповідати національному духові [3]. Сила української церкви була в її децентралізації, автономності, соборності і визнанні головою церкви тільки Христа. Український народ, підкреслює він, самостійно вирішував справи своєї церкви, “а не сліпо корився єпископам” [6]. Основою і тілом української національної церкви повинен бути віруючий народ, а не єпископи, священники та їхні однодумці.

Як державний діяч і вчений, С.Шелухін закликав українське суспільство втілювати у життя ідею соборності церкви, пропонував своє бачення основних засад її реалізації. “І по духу, і по нашому національному складові, який вимагає, щоб церква у нас на Україні була соборною апостольською, демократичною, виборною, – пише дослідник, – а не автократичною й монархічною з абсолютизмом якоїсь людини на чолі держави” [5]. Демократичні підвалини державного будівництва вимагають, щоб духовенство служило інтересам держави та народу. Священники повинні обиратися парафіянами, єпископи – народом і священиками. На думку С.Шелухіна, це приведе до консолідації національно-політичних сил у боротьбі за українську державність. Духовенство повинно чинити опір гнобителям та ворогам української державності. Релігія і церква можуть бути національними лише за тих умов, зазначає він, коли вони будуть задовольняти духовні потреби народу: “Ми повинні поновити свою церкву,

незалежну ні од римського, ні од московського папи» [3].

С. Шелухін зазначає, що «єдиний спосіб знищити всі ті ворожі нації сили і виступи – це незалежити релігійні інтереси так, щоб вони були свобідними от чийого не було б втручання і впливу з боку» [2, 249]. Лише Українська православна автокефальна церква, наголошує він, зумовить соборність української нації, це церква народна і національна, яка служить інтересам свого народу, а не стає знаряддям проти нього. Вчений закликав до внутрішнього єднання нації, де церква повинна відігравати важливу консолідуючу роль, підтримуючи національні інтереси держави.

1. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ: Генеза, 2000. – 942 с.
2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 3695. – Оп. 1. – Стр. 62.
3. Шелухин С. Московська церковність і українська церква // Нова Рада.- 1918. – 10 листопада.
4. Шелухін С. Виступ в студентському домі в Празі // Студентський вісник.- Прага, 1926.- Річник VI.- Ч.1. – с.36.
5. Шелухин С. В справах церковних // Нова Рада.- 1918. – 15 червня.
6. Шелухин С. Во істину воскресє! // Нова Рада.- 1917. – 11 квітня.

Г. В. Лаврик (Полтава)

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УСРР 1927 р. ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ

Закріплення у розділі V Особливої частини Кримінального кодексу України, прийнятого 1 квітня 2001 р., принципів положень, спрямованих на забезпечення правового регулювання державно-церковних відносин [1, 51-52], спонукає вітчизняних вчених-юристів, вчених-істориків до подальшого дослідження не лише зарубіжного, але й власного історичного досвіду кримінально-правового захисту держави від релігійного впливу, зокрема на етапі підготовки та прийняття Кримінального кодексу УСРР 1927 р.

Вибір українського Кримінального кодексу 1927 р. як об'єкта запропонованого історико-юридичного екскурсу зумовлений тим, що саме цей законодавчий акт містив більш розгалужену порівняно з Кримінальним кодексом УСРР 1922 р. систему норм відповідальності за злочини у церковно-релігійній сфері життєдіяльності українського суспільства.

Після внесення уточнень та доповнень (відповідно до загальносоюзних «Основних начал кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік») Кримінальний кодекс УСРР у редакції 1927 р., був введений в дію з 1 липня цього року [2, 425-426]. Приписи, які встановлювали караність «порушень правил про відокремлення церкви від держави», містилися у розділі IV. Він об'єднував не 12 статей, як в розділі III попереднього кодексу, а лише 6 [3, 455]. Справа в тому, що передбачену українським законодавством кримінальну відповідальність за злочини, означені як порушення правил про відокремлення церкви від держави, можна було поділити щонайменше на два різновиди. Це відповідальність за вчинення дій, безпосередньо пов'язаних з порушенням декрету «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» та відповідальність, що встановлювалася у зв'язку з покаранням за інші кримінальні злочини. Згідно з Кримінальним кодексом УСРР 1927 р. відповідальність за вчинення дій, безпосередньо пов'язаних з порушенням декрету «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» наставала за скоєння протиправних дій: учинення обманних дій з метою викликати забобони в масах населення; викладання малолітнім чи неповнолітнім релігійних віровчень; примусове стягнення зборів на користь церковних і релігійних організацій або груп; присвоєння релігійними або церковними організаціями адміністративних, судових чи інших публічно-правових функцій і права юридичної особи; відправлення в державних і громадських установах

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Курініна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

